

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

***Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет***

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

<p><i>Кулдошев Г.Н., Абдурахманов М.М.</i> Имплантанты из полипропилена и титанового шёлка при пластике послеоперационных вентральных грыж</p>	80	<p><i>Kuldoshev G.N., Abdurakhmanov M.M.</i> Implants made of polypropylene and titanium silk for plastic surgery of postoperative ventral hernias</p>
<p><i>Курбаниязова М.З.</i> Тухумдонлар поликистози синдромли бепуштлиги бор аёлларнинг анамнестик ва соматик хусусиятлари</p>	85	<p><i>Kurbaniyazova M.Z.</i> Anamnetic and somatic characteristics of women with infertility in polycystic ovary syndrome</p>
<p><i>Қаюмова М.Б., Ниёзов Ш.Т.</i> Болалардаги орқа мия каудал қисмининг демиелинизацияси жараёнида юз берувчи энурезларда трактографиянинг диагностика ахамияти</p>	91	<p><i>Kayumova M.B., Niyozov Sh.T.</i> Diagnostic features of tractography in children with demyelination of the caudal part of the spinal cord</p>
<p><i>Лутфуллаева Г.У.</i> Қандли диабет 1 типи бўлган беморларда кохлеар ўзгаришлар</p>	94	<p><i>Lutfullaeva G.U.</i> Cochlear changes in patients with type 1 diabetes mellitus</p>
<p><i>Мизамов Ф.О., Рахманов Ф.С., Шоназаров И.Ш.</i> Дифференцированный подход к хирургии язвенных кровотечений: клинико-хирургическое обоснование</p>	97	<p><i>Mizamov F.O., Rakhmanov F.S., Shonazarov I.Sh.</i> Differentiated approach to surgery of ulcer bleeding: clinical and surgical rationale</p>
<p><i>Назаров З.Н.</i> Подходы к хирургическому лечению острого холецистита у пожилых пациентов с билиарными осложнениями</p>	103	<p><i>Nazarov Z.N.</i> Approaches to the surgical treatment of acute cholecystitis in elderly patients with biliary complications</p>
<p><i>Насимов А.М.</i> Тактика – технические аспекты хирургической коррекции повреждений желчных протоков после холецистэктомии</p>	109	<p><i>Nasimov A.M.</i> Tactical and technical aspects of surgical correction of bile ducts injuries after cholecystectomy</p>
<p><i>Насирова З.А., Очилова Д.Ф.</i> Ортикча вазнли ва яширин қандли диабет билан оғриган беморларда углевод-ёғ алмашинувининг ҳолати</p>	115	<p><i>Nasirova Z.A., Ochilova D.F.</i> State of carbohydrate and lipid metabolism in patients with overweight and latent diabetes mellitus</p>
<p><i>Неъматов У.С., Лутфуллаев Ф.У.</i> Бурун бўшлиғидаги хавфсиз қон томир ўсмаларини жарроҳлик йўли билан олиб ташлашдан кейин эрта ва кечки операциядан кейинги даврларда яллиғланиш кўрсаткичларини кузатиш</p>	119	<p><i>Nematov U.S., Lutfullaev G.U.</i> Monitoring of inflammatory markers in early and late postoperative periods after surgical intervention for benign vascular neoplasms of the nasal cavity</p>
<p><i>Нурмурзаев З.Н., Умаркулов З.З., Мананов Ш.Э., Мамаджанова Д.Ш.</i> Ўткир панкреатит туфайли операциядан кейин қорин бўшлиғидаги суоқлик тўпламларини мининвазив даволаш усуллари</p>	122	<p><i>Nurmurzaev Z.N., Umarkulov Z.Z., Mananov Sh.E., Mamajanova D.Sh.</i> Mini-invasive methods of treatment of fluid accumulation in the abdominal cavity after surgery for acute pancreatitis</p>
<p><i>Пардаева У.Дж., Шукуров Г.Н., Исмаилов У.К., Бердияров У.М.</i> К вопросу о современных лабораторных методах выявления туберкулёза</p>	127	<p><i>Pardaeva U.Dj., Shukurov G.N., Ismailov U.K., Berdiyarov U.M.</i> To the question of modern laboratory methods of tuberculosis detection</p>
<p><i>Рахманов Ф.С., Шоназаров И.Ш., Мизамов Ф.О.</i> Роль малотравматичных вмешательств и прогнозирования риска в лечении гастродуоденальных язвенных кровотечений</p>	132	<p><i>Rakhmanov F.S., Shonazarov I.Sh., Mizamov F.O.</i> The role of minimally traumatic interventions and risk prediction in the treatment of gastroduodenal ulcer bleeding</p>
<p><i>Рашидова Х.А., Соипова Г.Г.</i> Ноалкогол ёғли гепатозларни ташхислашда клинко-эхографик текширувларнинг ахамияти</p>	139	<p><i>Rashidova Kh.A., Soipova G.G.</i> The importance of clinical-exographic examination in the diagnosis of non-alcoholic fatty hepatitis</p>
<p><i>Рузибоев С.А., Аллабердиев Н.А.</i> Оценка результатов модифицированного способа аллогерниопластики паховых грыж в ранний послеоперационный период</p>	142	<p><i>Ruziboev S.A., Allaberdiyev N.A.</i> Evaluation of the results of a modified method of inguinal hernia repair in the early period after allohernioplasty</p>
<p><i>Салохиддинов Ж.С.</i> Совершенствование тактики хирургического лечения узловых образований щитовидной железы с учетом морфологической диагностики</p>	148	<p><i>Salokhiddinov J.S.</i> Improvement of surgical treatment tactics for thyroid nodules taking into account morphological diagnostics</p>

Лутфуллаева Гулноза Умриллоевна

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

КОХЛЕАРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Лутфуллаева Гулноза Умриллоевна

Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

COCHLEAR CHANGES IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Lutfullaeva Gulnoza Umriilloeva

Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. Қандли диабет (ҚД) – бу инсулиннинг нормал ишлаб чиқарилиши ва ишлатилишини бузадиган сурункали дегенератив касалликдир. Диабетдаги сурункали эшитиш ёқолиши оқибатлари спирал ганглия атрофия, вестибулокохлеар нервнинг миелин қобигининг дегенератсияси, спирал ламина нерв толаларининг сонининг камайиши, шунингдек, стрия васкуларис ва кичик артерияларнинг капилляр деворларининг қалинлашишини ўз ичига олиши мумкин. ҚД 1-типи билан оғриган беморлардан 18 та темпорал суяк (ўртача ёш 37,5 йил) ва 20 та ёшга мос назорат намунаси ёруз'лик микроскопияси ёрдамида текширилди. Биз томирлар, соч ҳужайралари ва спирал ганглия ҳужайраларининг натижаларини солиштирдик.

Калит сўзлар: 1-тип диабет, кохлеар ўзгаришлар, ҳужайралар, темпорал суяк.

Abstract. Diabetes mellitus (DM) is a chronic degenerative disease that impairs normal insulin production and use. Chronic auditory complications in diabetes may include spiral ganglion atrophy, degeneration of the myelin sheath of the vestibulocochlear nerve, reduction in the number of nerve fibers of the spiral lamina, as well as thickening of the capillary walls of the stria vascularis and small arteries. Eighteen temporal bones (mean age 37.5 ears) from patients with type 1 diabetes and 20 age-matched control samples were examined using light microscopy. We compared the findings of the vessels, hair cells, and spiral ganglion cells.

Keywords: Type 1 diabetes mellitus, cochlear changes, cells, temporal bone.

Кириш. Қандли диабет касаллиги ва сенсориневрал эшитишнинг йўқолиши (СНЭЙ) ўртасидаги боғлиқлик бир неча йилдан буён ўрганиб келинмоқда. Кўплаб муаллифлар ҚД касаллиги сенсориневрал эшитиш йўқолишига олиб келиши мумкинлигини таъкидлайдилар. ҚД билан касалланган ҳайвонларда кохлеа (қулоқ ичидаги эшитиш органи) ни гистопатологик ўрганишлар кўплаб ўзгаришларни кўрсатган: капилляр қон томирларининг асосий мембранасининг қалинлашиши [7], ташки тук ҳужайраларининг йўқолиши [8,11,3], ички тук ҳужайраларининг йўқолиши [11], спирал ганглион ҳужайраларининг атрофияси [4,9,12], ва оралиқ ҳужайраларда шиш ўзгаришлари [11,13,15] ва стрия васкуларисдаги маргинал ҳужайраларнинг атрофияси. Бироқ, бир тадқиқотда ҚД билан касалланган ҳайвонлар моделида қулоқда ҳеч қандай ўзгаришлар топилмаган [14]. ҚД касаллигининг сенсориневрал эшитиш йўқолиши (СНЭЙ)ни комплекс сифатида ўрганиш учун кўплаб диабетли ҳайвонлар модели ишлаб чиқилган. Уларнинг аксариятида диабет стрептозототсин инъекцияси орқали юборилади [7,10], бу ҚД касаллиги инсонларда

табiiй равишда келиб чиқадиган агент эмас. Бундан ташқари, генетик-диабетли ҳайвонлар модели ҳам инсонлардаги диабетнинг этиопатик механизмини ақс эттирмаслиги мумкин [8,11,14]. Гарчи баъзи гистопатологик ўзгаришлар, масалан, кохлеадаги томир деворларининг қалинлашиши, айниқса стрия васкуларисда, диабетли беморларда қайд этилган бўлса-да, фақат бир таққослаш тадқиқотида диабетли беморларнинг ва назорат гуруҳининг темпорал суякларидида стрия васкулиризацияси ва тук ҳужайраларининг гистологик топилмалари ҳақида хулосалар келтирилган [15]. Улар тук ҳужайралари ва стрия васкулариси ҳужайраларининг тахминий ўртача фозида диабетли беморлар ва назорат гуруҳлари ўртасида сезиларли фарқлар йўқлигини қайд этганлар. Бундан ташқари, улар ўз тадқиқотларига нафақат қариялар, балки ҚД касаллигини фақат парҳез ёрдамида бошқараётган беморларни ҳам киритганлар. Инсоннинг темпорал суякларидида ўтказилган тадқиқотлар ҚД касаллиги билан боғлиқ доимий патологик ўзгаришларни аниқламаган ва аввалги тадқиқотлар ҚД касаллигини инсонларда 1-ва 2-турга ажратмаган. 2-турдаги ҚД касаллигининг

кечроқ бошланиши, эшитиш қобилиятига пресбиакузанинг таъсирини ажратишнинг қийинлашишига олиб келади. Диабетнинг қулоққа таъсирини ўрганиш учун, биз ёшлигида бошланаётган диабет (инсулинга боғлиқ) бўлган беморларнинг темпорал суяклариди тадқиқот ўтказдик, бунда кохлеа тук хужайралари, спирал ганглион хужайралари, спирал лигамент хужайралари ва стрия васкулариснинг худудлари таҳлил қилинди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Иштирокчилар 1-турдаги ҚД касаллиги бўлган 9 бемордан (5 эркак, 4 аёл) 18 та темпорал суяк ўрганилди. Диабетли беморларнинг ёши 18 дан 68 ёшгача бўлиб, ўртача ёши 37,5 (ҚД 13,29) эди. Касалликнинг бошланиш ёши 6 дан 34 ёшгача бўлиб, ўртача 15,3 ёш (ҚД 9,54) эди. Диабет давомийлиги 5 дан 46 йилгача бўлиб, ўртача 22,2 йил (ҚД 12,40) эди. Назорат гуруҳи учун 10 соғлом ҳолатда бўлган бемордан (6 эркак, 4 аёл) 20 та темпорал суяк ўрганилди. Уларнинг ёши 12 дан 67 ёшгача бўлиб, ўртача ёши 38,4 (ҚД 18,77) эди. Акустик травма, ототоксик дорилар, ёки отологик жарроҳлик тарихига эга бўлган ва бошқа отологик касалликларга, масалан, отосклероз ёки отит ўрта миёга эга бўлган иштирокчилар чиқариб ташланди, чунки буларнинг барчаси ички қулоқдаги ўзгаришларга ҳисса қўшиши мумкин. Тадқиқотда ишлатилган барча темпорал суяклар аввалроқ аутопсия пайтида олиб ташланган, формалин эритмасида фиксация қилинган, декалцинатсия қилинган ва селлоидин билан қопланган эди. Темпорал суяклар горизонтал текисликда 20 микрометр қалинликда сериал равишда кесилган. Ҳар 10-чи кесма гематоксилин ва эозин билан бўялган ва ёруғлик микроскопи орқали кузатиш учун шишага жойлаштирилган. Базилар мембранасининг (БМ) ва стрия васкуларисининг (СВ) томирлари ўрганилган. БМ деворларининг қалинлиги барча кохлеа бурмалари бўйича, ўртача яқин 2 кесмада морфометрик ўлчовлар амалга оширилди. СВ деворларининг қалинлиги кохлеа ҳар бир бурмасида, ўртача даражасида стрия васкуларисиди томирларнинг максимал ташки диаметри ёрдамида ўлчанди. Томир деворларининг қалинлиги Робисон усулига асосланиб ҳисобланган [16]. Томир девор майдони (ТДМ) ва томир девор узунлиги (ТДУ) ҳар бир томир кесма бўйича қуйидаги формулалар ёрдамида аниқланган: $TDM = T (Э - Лу)$ $TDU = TDM$ чегараларини белгиловчи чизикларнинг узунлиги, бу ерда Т – ҳар бир томирнинг умумий кесма майдони, Э – эндотелиал хужайра ядросининг майдони, ва Лу – луменал майдон. Ушбу ҳисоблашлардан, томир деворининг нисбий қалинлиги томир девори майдони узунлик бирлигига (ТДМ / ТДУ) нисбатан ифодаланган. Тук хужайралари Кохлеа реконструкциялари ва стандарт цитокохлеограммалар Schuknecht ва Gasek усулига биноан иммерсион объективаси ёрдамида тайёрланган [17,18]. Тук хужайралари мавжуд ёки йўқлигини аниқланган. ҚД беморлар ва назорат гуруҳи ўртасида ҳар бир бурмадаги тук хужайраларининг йўқолиш физио солиштирилган.

Спирал ганглион хужайралар. 4 сегментга бўлинган, булар: I (6 мм гача); II (6 дан 15 мм гача); III (15 дан 22 мм гача); ва IV (22 мм тепа қисмигача). Ҳар бир бўлимда барча ядролар саналган. Ҳар бир сегмент учун ва бутун кохлеа учун спирал ганглион хужайраларининг сони уларнинг йиғиндиси 10 га кўпайтирилиб аниқланган, бу бўлимлар ва сектсиялар

орасиди интерфейсда жойлашган хужайралар санаш учун 0.9 фактори билан ҳисобга олинган. Диабетиклар ва назорат гуруҳлари ўртасидаги спирал ганглион хужайраларининг сони бўйича таққослашлар амалга оширилди.

Стрия васкуларис. Стрия васкулариснинг майдон ўлчовлари барча кохлеанинг бурмаларида 2 даражада ўлчанган. Ўлчовлар юқориди айтиб ўтилган расм таҳлил қилиш дастури ёрдамида амалга оширилди.

Спирал лигамент. Спирал лигамент 4 бўлимга ажратилган, бунда турли фиброцитлар турлари кўрсатилган, бу Списер ва Счулте томонидан ўтказилган олдинги тадқиқотлар натижаларига асосланган. I турдаги фиброцитлар стрия васкулариси ва суяк ўртасида айланма тарзда жойлашган. II турдаги фиброцитлар спирал лигаментнинг юқори қисмида базилар кирралари ва стрия орасида жойлашган. III турдаги фиброцитлар спирал лигаментнинг энг чуқур қисмида узлуксиз жойлашган. IV турдаги фиброцитлар базилар кирраларидан пастда радиал тарзда жойлашган. Спирал лигаментдаги хужайраларни баҳолаш учун рейтинг тизими ишлатилган. Тизим қуйидагича таснифланган: 0 – нормал чегараларда; 1 – фиброцитларнинг 1/3 қисмининг ёқолиши; 2 – фиброцитларнинг 2/3 қисмининг ёқолиши; ва 3 – қисман ёки тўлиқ ёқолиш. Спирал лигаментдаги хужайраларни морфометрик баҳолаш барча кохлеа бурмаларида 2 бўлимда амалга оширилди. Ҳар бир бурмада ўртача фиброцит ёқолиши юқориди тизим ёрдамида баҳоланди.

Статистик таҳлил. Статистик таҳлил Mann-Whitney тести ёрдамида ўтказилди. Корелациялар Сперман тести ёрдамида ҳисобланди. Чунки диабетик темпорал суяклар асосан билатерал бўлса, бошқарув ҳолатлари баъзан унилатералликни кўрсатган, статистик таҳлил бир томонни танлаш орқали қайта амалга оширилди. Таҳлил натижалари ҳеч қандай фарқни кўрсатмаган.

Тадқиқот натижалар. ТДМ. Диабетикларда барча бурмалар (базал бурма, $P 0.0002$; ўртача бурма, $P 0.0001$; апикал бурма, $P 0.0003$) назорат гуруҳига нисбатан ТДМ деворларининг сезиларли қалинлашишини кўрсатди (Расм 1А). Барча бурмалар бирлаштирилган ҳолда, ҚД орасида ўртача томир деворлари қалинлиги $2.27 \mu m \pm SD 0.60$ ва бу бошқарув гуруҳидан ($1.60 \mu m \pm SD 0.32$) сезиларли даражада қалинроқ ($P 0.0001$). Умумий томир деворлари қалинлиги ҳар икки гуруҳда ёш ўсиши билан ортди. ҚД гуруҳида ёш ўсиши ва томир деворлари қалинлиги ўртасидаги корреляция $P 0.0001$, бошқарув гуруҳида эса $P 0.0001$, бўлди. ҚД ёш ўтиши билан томир деворлари қалинлашиши назорат гуруҳидан тезроқ содир бўлади.

ТДУ. ҚД барча бурмаларда (базал бурма, $P 0.0012$; ўртача бурма, $P 0.0003$; апикал бурма, $P 0.0010$) бошқарув гуруҳига нисбатан СВ деворларининг сезиларли қалинлашишини кўрсатди (Расм 1Б). ҚД стрия васкулариси тўлиқ ёқолганлиги сабабли, апикал бурмада 6 та темпорал суякда, юқори ўртача бурмада 1 та темпорал суякда ва пастки ўртача бурмада 3 та темпорал суякда СВ мавжуд эмас. Барча бурмалар бирлаштирилган ҳолда, диабетиклар орасида ўртача томир деворлари қалинлиги $2.53 \mu m \pm SD 0.56$ бўлиб,

бу бошқарув гурухидан ($1.68 \mu\text{м} \pm \text{СД } 0.37$) сезиларли даражада қалинроқ ($P 0.0002$). ҚД ва назорат гурухларида ёш ўсиши ва томир деворлари қалинлиги ўртасидаги коррелятсия муҳим эмас.

Соч хужайралари. ҚД пастки базал бурмада ($P 0.0070$) бошқарув гурухига нисбатан сезиларли даражада кўпроқ ички соч хужайраларини (ИСХ) ёқотишга эга (Расм 2). Пастки базал бурмадаги ИСХ ёқолиши ҚД орасида ёш ўсиши билан тезроқ ортади ва пастки базал бурмадаги ИСХ ёқолиши ўртасидаги коррелятсия $P 0.0013$, бўлди. Шунингдек, диабет давомийлиги ва пастки базал бурмадаги ИСХ ёқолиши ўртасида сезиларли коррелятсия мавжуд ($P 0.0054$). ҚД ва назорат гурухлари орасида ички соч хужайралари сони бўйича сезиларли фарқ мавжуд эмас.

Спирал ганглион хужайралари. ҚД (28267 ± 5690) ва назорат гурухлари (28741 ± 5913) орасида спирал ганглион хужайраларининг умумий сониди сезиларли фарқ ёқ. Спирал ганглион хужайраларининг умумий сони ҳар икки гуруҳда ёш ўсиши билан камайди. Ёш ўсиши ва спирал ганглион хужайраларининг умумий сони ўртасидаги коррелятсиялар диабетиклар гуруҳида $P 0.0448$ ва назорат гуруҳида $P 0.0002$ бўлди.

Хулоса. ҚД пастки базал бурмадаги ИСХ ёқолиши ва стриа васкуларисининг атрофия қалинлашган томир деворлари билан ортди. ҚД- бу патологик ўзгаришлар ёш ўсиши билан назорат гурухидан тезроқ содир бўлди. Касалликнинг давомийлиги қанча узок бўлса, ИСХларга етказилган зарар шунча катта бўлди, аммо спирал ганглион хужайраларининг сони бўйича ҚД ва назорат гурухлари орасида сезиларли фарқ ёқ. Бизнинг натижаларимиз шуни кўрсатадики, диабет билан боғлиқ микроангиопатия ички қулоқнинг қон томир тизимига таъсир кўрсатмай қолмайди ва ички қулоқ тузилмаларининг дегенератсиясига олиб келишини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Абдулкеримов Х.Т. «Нейросенсорная тугоухость». Абдулкеримов Х.Т., Таварткиладзе Г.А., Цыганкова Е.Р., Бобошко М.Ю., Климанцев С.А. Клинические рекомендации, Москва-Санкт-Петербург, 2014, с 21.
3. Бабияк В.И. Системный анализ как метод исследования вестибулярной функции.// Материалы XVI съезда оториноларингологов РФ в Сочи 21-24 марта 2001. С. 287-293.
8. Балаболкин М.И., Чернышова Т.Е., Трусов В.В. Диабетическая нейропатия. М., 2003. 109 с.
9. Бобошко М.Ю. Диагностика центральных нарушений слуха: учеб.- метод. пособие/ М.Ю. Бобошко, Е.С. Гарбарук, Н.В. Мальцева. - СПб.: Изд-во ПСПбГМУ, 2013.-48с.

10. Васильева М.Ю. Особенности параметров негативности рассогласования у детей раннего возраста Васильева М.Ю. [и др.] // Рос. Физиол.журн.им.И.М.Сеченова.-2015.- Т.101, №1.- С85-97.

13. Вейн А.М. Вегетативные расстройства. М., 2001. 543с.

14. Верещагин Н.В., Суслина З.А., Варакин Ю.Я. Сосудистые заболевания головного мозга: эпидемиология. Основы профилактики. М.: МЕД прессинформ. 2006. 256 с.

15. Габарук Е.С. Стволомозговые вызванные потенциалы/Габарук Е.С., Бобошко М.Ю., Артюшин С.А. // Санкт-Петербург, 2018,- с.59.

17. Галкина Г.А. Диабетическая периферическая полинейропатия у детей и подростков: патогенез, клиника, диагностики и лечение: автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора медицинских наук, 2008. 46с.

18. Галстян Г.Р. Диабетическая нейропатия: классификация, диагностика и лечение // Consilium medicum. 2005. Т. 7, № 9. С. 765–768.

19. Ризаев Ж. А., Инагамов Ш. М., Хазратов А. И. Изменения физико-химических свойств твердых тканей зубов у спортсменов //Главный редактор. – С. 33.

20. Ризаев Ж. А., Туляганов Н. А. Состояние верхнечелюстной пазухи у пациентов с переломами скулоорбитального комплекса: обзор литературы // Advanced Ophthalmology. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 66-73.

КОХЛЕАРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Лутфуллаева Г.У.

Резюме. Сахарный диабет (СД) — это хроническое дегенеративное заболевание, которое нарушает нормальное производство и использование инсулина. Хронические слуховые осложнения при диабете могут включать атрофию спирального ганглия, дегенерацию миелиновой оболочки вестибулокохлеарного нерва, уменьшение числа нервных волокон спиральной ламини, а также утолщение стенок капилляров стриа васкуляриса и мелких артерий. Были исследованы 18 височных костей (средний возраст 37,5 лет) пациентов с диабетом 1 типа и 20 возрастных контрольных образцов с помощью световой микроскопии. Мы сравнили результаты обследования сосудов, волосковых клеток, клеток спирального ганглия.

Ключевые слова: Сахарный диабет 1 типа, кохлеарные изменения, клетки, височная кость.